

**ЭКОНОФИЗИКА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:
II. СТОИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ, ОБЪЕКТОВ И ИХ СТОИМОСТЬ ДЛЯ
БИОСФЕРЫ (БИОСФЕРНАЯ ЦЕНА)**

**ECONOPHYSICS AS A THEORETICAL BASIS FOR ANALYSIS OF THE
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFETY:
II. COST OF PROCESSES, OBJECTS AND THEIR COST FOR THE
BIOSPHERE (BIOSPHERIC PRICE)**

КИРЕЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет).*

KIREEV VICTOR BORISOVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, associate professor,
Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University).*

В данной публикации продолжен экономический анализ (т.е. анализ на основе использования развитых физических представлений) проблем устойчивого развития и безопасности. Рассмотрены оценки энергетических затрат для реализации того или иного процесса в рамках выбранной системы рассмотрения. Эти затраты для данной системы рассмотрения могут трактоваться как экологическая стоимость (экологическая цена) процесса для анализируемой системы. Обсуждаются свойства экологической цены, среди которых одним из важнейших является свойство относительности. Также рассмотрена особая важность рассмотрения экологической цены для такой системы рассмотрения как биосфера (биосферная стоимость или биосферная цена). Проведен анализ такого понятия как экологическая стоимость объекта и сопоставление денежной и экологической стоимости товара.

This publication continues the econophysical analysis (that is, the analysis based on the use of developed physical concepts) of the problems of sustainable development and safety. The estimates of energy costs for the implementation of a particular process within the framework of the chosen consideration system are considered. These costs for a given review system can be interpreted as the environmental cost (ecological cost or price) of the process for the analyzed system. The properties of the ecological price are discussed, among which one of the most important is the property of relativity. The special importance of considering the ecological price for such a consideration system as the biosphere (biospheric cost or biospheric price) is also considered. An analysis of such a concept as the ecological price of an object and a comparison of the monetary and ecological price of a product are carried out.

Ключевые слова: *экономическая физика, развивающаяся система, свободная энергия, устойчивое развитие, безопасность, экологическая стоимость (цена), биосферная цена.*

Key words: *econophysics, developing system, free energy, sustainable development, safety (security), environmental (ecological) cost (price), biospheric price.*

В данной работе – второй в цикле публикаций [4], посвященных развитию фундаментальных и прикладных аспектов эконофизического анализа экономических явлений [3, 4, 7, 8] в частности, применительно к проблемам устойчивого развития и безопасности, обсуждаются актуальные вопросы оценки энергетических затрат при реализации того или иного процесса в рамках выбранной системы рассмотрения и оценки энергетической цены производства конкретного объекта (товара или услуги). Сопоставляются подходы к формированию экологической цены и формированию денежной цены объекта (товара или услуги).

В первой статье данного цикла [4] подробно анализировалась возможность введения универсальной меры развития и уровня безопасности (опасности), применимой для развивающихся систем различного типа, что является практической необходимостью, связанной с рассмотрением проблем указанного типа. Основой для реализации такого эконофизического подхода является использование ресурсно-поточкового описания явлений и процессов [1, 3 – 5, 9, 10] в сложных развивающихся системах, к которым относятся биологические, экологические, социальные и экономические и, в том числе, технолого-экономические и демографические системы.

Эмпирическое обобщение многочисленных наблюдений за развивающимися системами позволяет сформулировать положение о том, что основными задачами любой развивающейся системы являются выживание и, по возможности, дальнейшая экспансия. С физической точки зрения решение этих задач достигается только за счёт целенаправленного воздействия на внешнее окружение и внутренние структуры для совершенствования функционирования самой развивающейся системы, усиления положительных и снижения негативных последствий протекания внешних и внутренних процессов, то есть за счёт способности производить определённую работу над внешними и внутренними объектами системы. Именно способность совершать работу и характеризующие эту способность мощностные характеристики развивающихся систем и являются определяющими с точки зрения обеспечения перспектив их выживания, функционирования и дальнейшего развития.

На основании данного эмпирического обобщения был сделан вывод, о том, что физически измеримыми параметрами, используемыми в качестве количественных мер развития сложных систем могут быть энергетические (свободно-энергетические) характеристики и что интегральная способность развития определяется именно наличием имеющихся запасов свободной энергии и наличием технологических структур, обеспечивающих приток свободной энергии в систему извне и использующих запасы этой энергии для решения текущих задач обеспечения функционирования, решения задач выживания, безопасности, а в перспективе и устойчивого развития [3, 4, 9, 10].

Проведённое эмпирическое обобщение свойств развивающихся систем в рамках физического подхода (энергетического рассмотрения) позволяет определить процесс развития как автокаталитический процесс запасания (а затем и дальнейшего использования) свободной энергии. Следствием этого эмпирического обобщения является и классификация возможных стратегий развития, среди которых, прежде всего, можно выделить стратегию увеличения притока свободной энергии извне и стратегию уменьшения диссипации свободной энергии внутри системы в ходе её функционирования, т. е. условно можно также в рамках энергетического рассмотрения выделить, так называемые, энтальпийные и энтропийные стратегии развития [9].

Таким образом, для решения практических технологических и экономических задач при использовании развиваемого нами эконофизического подхода в качестве параметра оптимизации могут использоваться такие интегральные меры развития как скорость запасания свободной энергии и/или изменение запасов свободной энергии в системе за определённый промежуток времени.

В частности, для анализа влияния тех или иных воздействий на развитие и безопасность рассматриваемой системы в результате реализации некоторого внешнего или внутреннего процесса можно и нужно рассматривать изменение запасов свободной энергии этой системы, произошедшее вследствие данного процесса. Такое изменение свободной энергии системы вследствие протекания конкретного процесса было определено нами ранее [9] как экологическая цена (экологическая стоимость) соответствующего процесса.

Итак, для рассматриваемой системы экологическая цена процесса – это изменение свободной энергии системы, которое явилось результатом реализации данного процесса, например, производства товара, оказания услуги, протекания естественного процесса. Поскольку процесс может оказывать воздействие на изменение запасов свободной энергии системы по одному из нескольких возможных механизмов или в результате реализации комбинации некоторых из них, то целесообразно упомянуть некоторые типовые механизмы, как то:

- изменение скорости поступления свободной энергии в систему за счёт изменения потоков энергии и вещества между системой и внешней средой;
- изменение скорости диссипации свободной энергии внутри системы.

Обсудим ниже свойства такой предложенной нами характеристики как экологическая цена.

Основным свойством экологической цены является её относительность, причём относительность экологической цены следует рассматривать с нескольких точек зрения:

- относительность в пространстве субъектов её оценивающих (с точки зрения выбора системы рассмотрения, т. е. того круга объектов, для которых проводится оценка изменения величины свободной энергии);
- относительность во времени (с точки зрения выбора моментов времени, между которыми проводится сравнение величин свободной энергии системы до и после реализации процесса, экологическая цена которого оценивается для выбранной системы рассмотрения);
- относительность в пространстве субъективных представлений о моделях эволюции (изменения) системы рассмотрения под действием исследуемого процесса (с точки зрения формирования субъективных представлений о связях между протеканием рассматриваемого процесса и следствиями его реализации для выбранной системы рассмотрения – как данный процесс повлиял на изменение запасов свободной энергии системы рассмотрения между выбранными для анализа моментами времени).

Свойство относительности порождает иерархию экологических цен в зависимости от выбора субъекта (системы) рассмотрения, промежутка времени рассмотрения и выбора сценария развития событий, определённых реализацией рассматриваемого процесса.

Выбор системы рассмотрения, естественно, в значительной мере определяет и величину экологической цены. В этой связи особую значимость приобретает экологическая цена в масштабах биосферы или биосферная цена (биосферная стоимость), поскольку Биосфера на Земле – это высшая иерархическая ступень организации развивающихся систем. Тем более, что в современную эпоху масштабы антропогенной активности, оцениваемые в мощностях потоков энергии и вещества, контролируемых при участии человека, в том числе, потоков, обусловленных производственной деятельностью, становятся сравнимыми с природными потоками энергии и вещества, определяющими существование биосферы в глобальном масштабе, а в региональном, и тем более, в локальном масштабе мощности антропогенных потоков могут значительно превышать мощности природных потоков энергии и вещества для соответствующих экосистем [2].

Существование иерархии экологических цен относительно выбора субъекта (системы) рассмотрения обуславливает и возможность классификации различных естественнонаучных, философских и религиозных концепций развития, основанных на выборе соответствующих

систем рассмотрения, включая антропоцентрические, биоцентрические и другие, в том числе, биосферные, и даже космоцентрические концепции развития.

Обсуждая сущность понятия «экологическая цена», легко заметить, что прослеживается явная аналогия с традиционным физико-химическим анализом. Известно, что при изучении физико-химических превращений в качестве широко применяемых характеристик процессов используются такие физические параметры как изменения соответствующих термодинамических потенциалов (изменение энтальпии, изменение свободной энергии, потенциала Гиббса, энтропии, химического потенциала и др.) [6]. Традиционно для удобства работы с этими характеристиками дополнительно вводятся такие параметры как энтальпия образования, энтропия образования, свободная энергия образования и т. п. для описания термодинамических свойств соответствующего вещества. Последние параметры количественно определяются как изменение соответствующих термодинамических потенциалов в реакции образования рассматриваемого вещества из простых веществ в стандартных условиях. Таким образом для количественного определения термодинамических характеристик веществ используется некое соглашение о том, в каком процессе, при каких условиях, и из каких исходных компонент производится соответствующее вещество. В рамках стандартного термодинамического соглашения предполагается рассмотрение получения данного вещества в процессе, в котором получается *только данное вещество* из простых веществ (веществ, состоящих из атомов одного типа, в виде химических соединений в фазовых состояниях термодинамически устойчивых при стандартных условиях).

Термодинамические потенциалы образования веществ, таким образом, выступают некими аналогами стоимости (цены) объектов в экономике. Эта аналогия не случайна.

Действительно, проанализируем как формируется понятие стоимости (цены) объекта (товара и/или услуги) при экономическом (свободно-энергетическом) подходе. Экологическая стоимость (цена) объекта (товара, услуги) — это затраты свободной энергии на его получение (производство). Для того, чтобы оценить затраты свободной энергии для получения данного объекта, необходимо явно или неявно принять определённые договорённости, а именно:

- какие объекты являются исходными для получения интересующего нас объекта;
- какая технология (процесс) применяется для получения интересующего нас объекта и каковы затраты свободной энергии на реализацию этого процесса;
- как затраты свободной энергии на реализацию процесса производства одновременно нескольких объектов должны быть распределены между получаемыми объектами, так как следует иметь в виду, что, как правило, в процессе получения одного объекта (товара, услуги) образуются и другие объекты, а значит затраты свободной энергии формально должны быть распределены между получаемыми объектами.

В действительности, сходные проблемы возникают и при определении экономических производственных издержек. Проиллюстрируем это на примере работы обычной ТЭЦ, производящей электроэнергию и тепло. Практика распределения издержек ТЭЦ между производством тепла и электроэнергией зависит от того, как могут быть реализованы на рынке эти товары, то есть используется некоторое явное или неявное соглашение о распределении издержек между товарами, производимыми в ходе одного и того же производственного процесса.

Денежная оценка издержек производства конкретного товара или услуги (оценка их стоимости), таким образом, реально производится, исходя из выбора системы рассмотрения (то есть учитываются издержки, связанные только с рассмотрением определённых объектов — системы рассмотрения), выбора технологии его производства, выбора исходных объектов для производства и распределения издержек между одновременно производимыми объектами в соответствии с некоторым принятым соглашением о таком распределении.

С другой стороны, цена товара (или услуги) определяется готовностью одного из экономических субъектов продать этот товар, а другого экономического агента заплатить соответствующую цену. Если рассмотреть передачу какого-либо объекта в распоряжении некоего субъекта - покупателя (системы рассмотрения) с экономофизической (энергетической) точки зрения, то эта передача происходит в обмен на определённые затраты энергии данного субъекта, а значит экономически обоснованными эти затраты будут только тогда, когда с точки зрения субъекта – покупателя, приобретение данного объекта компенсирует для него энергетические затраты, понесённые при его приобретении.

Вопрос достаточности компенсации понесённых энергетических потерь решается на основе субъективных представлений лица, принимающего решение о покупке и, как правило, базируется на ожиданиях возможности использования покупаемого объекта в процессах, позволяющих уменьшить их экологическую стоимость для системы по сравнению с реализацией процессов без использования покупаемого объекта или, в частности, использовать покупаемый объект для усиления притока свободной энергии в систему, который, например, в дальнейшем компенсирует затраты свободной энергии, понесённые при покупке рассматриваемого объекта. Аналогично может быть проанализировано и целесообразное поведение субъекта – продавца.

В этой связи актуальной является и задача рассмотрения эффективности технологических процессов и технических устройств [1]. Рассмотрение данных проблем будет проведено в следующей публикации данной серии.

Таким образом, можно с определённой уверенностью утверждать, что экономофизический подход к вопросам оценки стоимости процессов и объектов, основанный на введении понятий экологической и биосферной цены (стоимости), позволяет не только эффективно анализировать вопросы достижения устойчивого развития и безопасности системы, которая в долгосрочном периоде может и должна обеспечиваться за счёт увеличения скорости запасаения свободной энергии системой (и возможности дальнейшего её использования при более высоких мощностях), но и детально рассматривать сущность соответствующих экономических понятий и выявлять глубокую связь [9; 10] между свободно-энергетической и денежной ценой (стоимостью).

Более подробно детальная связь между свободной энергией и деньгами будет также проанализирована в одной из последующих публикаций данной серии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаев А.С. Католюминесцентные источники света (современное состояние и перспективы) / А.С. Бугаев, В.Б. Киреев, Е.П. Шешин, А.Ю. Колодяжный // Успехи физических наук. 2015. Т. 185. № 8. С. 853-883.
2. Горшков В.Г. Физические и биологические основы устройства жизни. Москва. ВИНТИ. 1995. 470 с.
3. Киреев В.Б. Экономофизика, технологическое и социально-экономическое развитие // Труды 62-й Всероссийской научной конференции МФТИ. 18–24 ноября 2019 года. Тезисы. Нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные науки и технологии. Москва. МФТИ. 2019. С. 27-30.
4. Киреев В.Б. Экономофизика как теоретическая основа анализа проблем устойчивого развития и безопасности: I. Постановка задачи. // Наукосфера. 2022 (направлено в печать).
5. Киреев В.Б. Перспективы использования автоэмиссионных источников света для тепличных хозяйств / В.Б. Киреев, Е.П. Шешин // Одиннадцатая Международная конференция «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология». Сборник тезисов докладов. Москва. Троицк. 2018. С. 214-216.

6. Никольский Б.П. и др. Физическая химия. Теоретическое и практическое руководство. Учебное руководство для вузов / Под ред. акад. Б.П. Никольского. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Химия. 1987. 880 с.

7. Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введение в эконофизику: статистические и динамические модели. Учебник, Изд. 2-е, испр. и доп. М. Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2012. 340 с.

8. Чернавский Д.С. Об эконофизике и её месте в современной теоретической экономике / Д.С. Чернавский, Н.И. Старков, С.Ю. Малков, Ю.В. Косе, А.В. Щербаков // Успехи физических наук. 2011. Т. 181. № 7. С. 767-773.

9. Kireev V.B. Can ecological safety and sustainable development be treated as a physical concept? // CEES Working Paper No 134, The center for energy and environmental studies. Princeton University. 1996. 11 p.

10. Kireeva G. I. What is money? The money cost from the point of view of a physicist. / G.I. Kireeva, V.B. Kireev // CEES Working Paper No 135, The center for energy and environment studies. Princeton University. 1996. 13 p.

© Киреев В.Б., 2022.